

FEATURES OF INTRA-CARDIAC HEMODYNAMICS IN MYOCARDIAL INFARCTION

Polianska O.,*Bukovinian State Medical University, Ukraine***Tashchuk V.,***Bukovinian State Medical University, Ukraine***Gulaga O.,***Bukovinian State Medical University, Ukraine***Olinchuk V.***Bukovinian State Medical University, Ukraine*

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА

Полянська О.*Буковинський державний медичний університет, Україна***Ташчук В.***Буковинський державний медичний університет, Україна***Гулага О.***Буковинський державний медичний університет, Україна***Олінчук В.***Буковинський державний медичний університет, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082507>**Abstract**

The effectiveness of treatment of patients with myocardial infarction using the selective aldosterone antagonist eplerenone was investigated. An increase in echocardiographic examination indicators was revealed in patients whose complex treatment included eplerenone, compared to the corresponding data in patients receiving standard treatment. An increase in end-diastolic size, end-diastolic volume, end-systolic volume, stroke volume, minute volume of blood was found, and the ejection fraction increased by 15%. The conducted studies show that the inclusion of the aldosterone antagonist eplerenone in the complex treatment of patients with MI leads to a significant improvement in the pumping and contractile function of the myocardium, and a reduction in the manifestations of left ventricular remodeling.

Аннотація

Досліджено ефективність лікування хворих на інфаркт міокарда (ІМ) з використанням селективного антагоністу альдостерону еплеренону. Виявлено зростання показників ехокардіографічного обстеження у хворих, в комплексне лікування яких було введено еплеренон, порівняно з відповідними даними у хворих на стандартному лікуванні. Виявлено зростання кінцево-діастолічного розміру, кінцево-діастолічного об'єму, кінцево-систолічного об'єму, ударного об'єму, хвилинного об'єму крові, а фракція викиду збільшується на 15%. Проведені дослідження свідчать, що включення в комплексне лікування хворим на ІМ антагоністу альдостерону еплеренону призводить до суттєвого покращення насосної та скоротливої функції міокарда, зменшення проявів ремоделювання лівого шлуночка..

Keywords: *heart failure, myocardial infarction, eplerenone, remodeling.*

Ключові слова: *серцева недостатність, інфаркт міокарда, еплеренон, ремоделювання.*

Вступ. Актуальною проблемою в кардіології залишається покращення прогнозу та попередження ускладнень у хворих, що перенесли ІМ. [2, 17]. Перебіг захворювання у таких хворих має тенденцію до повторних ІМ, серцевої недостатності (СН), раптової смерті, відмічається висока кардіологічна та загальна летальність. Прогресування хронічної СН після перенесеного ІМ відбувається за рахунок ремоделювання ЛШ з структурно-функціональними змінами серцевого м'язу, що характеризуються довготривалими адаптивними, а згодом – дезадаптивними процесами [4,8]. Встановлено, що раннє призначення антагоністів альдостерону особливо важливе для пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН), що перенесли інфаркт міокарда, оскільки антагоністи альдостерону мають доведену здатність уповільнювати ремоделювання

міокарда лівого шлуночка (ЛШ) [1,8,13]. В той же час становить інтерес вивчення ефективності терапії з додаванням еплеренону при ранніх і субклінічних змінах структурно-функціонального стану серця. Такий підхід є принципово важливим з практичної точки зору, оскільки відкриває нові можливості у пошуках шляхів персоналізованої терапії і уповільнення прогресування ураження органів-мішеней та серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з АГ. Найбільш небезпечний період після перенесеного ІМ складає півроку, особливо загрозливим є перший місяць. Подальший прогноз життя та захворювання визначає правильність та адекватність призначеного стаціонарного та амбулаторного лікування [3, 6, 15]. Принципи лікування хворих, що перенесли ІМ, визначаються міжнародними рекомендаціями, що визначаються

масштабними дослідженнями [4,7,18]. Згідно оприлюднених даних рандомізованого дослідження EPHEBUS введення в комплексне лікування хворих, що перенесли ІМ, селективного антагоніста альдостерону еплеренону дозволяє уповільнити темпи післяінфарктного ремоделювання ЛШ та покращує прогноз і виживаемість пацієнтів [7, 9, 12]. Доведено, що включення селективного антагоніста мінералокортикоїдних рецепторів альдостерону еплеренону в комплексну терапію хворих з підвищеним артеріальним тиском чинить виражений позитивний вплив на структурно-геометричні показники міокарда, параметри діастолічної функції лівого шлуночка і NT-proBNP у сироватці крові поряд із хорошою переносимістю [1, 14, 16].

Мета дослідження. Вивчити ефективність лікування хворих на інфаркт міокарда з використанням еплеренону.

Матеріал і методи. Клінічний матеріал склали 37 хворих віком від 39 до 68 років, серед яких було 33 чоловіків (89%) та 4 жінки (11%), середній вік яких склав $51,5 \pm 3,94$ роки. У всіх хворих діагностовано гострий ІМ. Діагноз верифіковано згідно стандартів Європейської організації кардіологів [8]. Всім хворим проводилось стандартне лікування, яке включало: нітрати, β -адреноблокатори, антиагреганти, антагоністи Са, інгібітори АПФ, діуретики. Нами проведено порівняльний аналіз показників ЕхоКГ у хворих двох груп: І-у групу склали хворі, що отримували стандартне лікування; ІІ-у групу - хворі, що окрім стандартного лікування, отримували антагоніст альдостерону еплеренон. Групою контролю слугували 10 здорових осіб відповідного віку. У всіх хворих використали наступні методи дослідження: детальний збір скарг, анамнезу, ретельне об'єктивне обстеження, ЕКГ та ЕхоКГ дослідження в динаміці. Морфометричні параметри серця визначали за допомогою ЕхоКГ за загально визнаною методикою з парастернальної та апікальної позиції по короткій та довгій осі з наступним розрахунком показників кардіогемодинаміки: КДР лівого шлуночка, кінцевий систолічний розмір лівого шлуночка (КСР), товщину міжшлуночкової перетинки в систолу та в діастолу (ТМШПс та ТМШПд), товщину задньої стінки лівого шлуночка в систолу та в діастолу (ТЗСЛШс та ТЗСЛШд).

ХОК визначали наступним чином:

$$\text{ХОК} = \text{УО} \times \text{ЧСС} \text{ (мл);}$$

Визначали також:

$$\Delta S \% = (\text{КДР} - \text{КСР}) / \text{КДР} \times 100 \text{ (%);}$$

$$\Delta \text{Тзс} = [\text{Тзс(с)} - \text{Тзс(д)}] : \text{Тзс(д)} \text{ (%);}$$

$$\Delta \text{Тм} = [\text{Тм(с)} - \text{Тм(д)}] : \text{Тзс(д)} \text{ (%);}$$

$$\text{Н} = \text{АТ(с)} \times (\text{КДР} + \text{КСР}) : [\text{Тзс(с)} + \text{Тзс(д)} + \text{Тм(д)}] \text{ (мм.рт.ст);}$$

$$\Delta \text{р} = [\text{Тзс(д)} + \text{Тм(д)}] : \text{КДР} \text{ (%).}$$

Статистична обробка результатів досліджень проводилась з використанням електронних таблиць Microsoft® Office Excel (build 11.5612.5703) та програми для статистичної обробки. Перевірку закону розподілу вибірок на нормальність проводили при кількості варіант до 50 за допомогою критерію Шапіро – Вілкі. Для перевірки гіпотези про рівність середніх використовували критерій Стьюдента-Фішера для нормально розподілених вибірок і критерій Уїлкоксона та Уїлкоксона-Манна-Уїтні для

вибірок, розподіл яких відрізнявся від нормального, для порівняння якісних параметрів використовували точний критерій Фішера.

Результати дослідження та їх обговорення.

При ІМ виникають некротичні зміни у серцевому м'язі, які ведуть до змін морфо-функціонального стану міокарда, які визначають його насосну та скоротливу здатність [10,11]. Ехокардіографія (ЕхоКГ) залишається важливим методом діагностики порушень діяльності в роботі серця, яка завдяки неінвазивності та доступності стала стандартом у обстеженні таких хворих. Основні параметри мають не тільки діагностичне значення для оцінки функціонального стану міокарда, а й служать критеріями ефективності проведеного лікування. В зв'язку з цим нами проведено ЕхоКГ дослідження до та після лікування хворих на ІМ.

Нами виявлена позитивна динаміка за величинами показників ЕхоКГ у хворих, що отримували антагоніст альдостерону еплеренон (таб.1). Так, показники КДР збільшились в обох групах хворих, однак з більшою динамікою в другій групі обстежених (на 17%), що свідчить про покращення діастолічної функції ЛШ. Показники КСР вірогідно збільшувались в обох групах. Величини ТМШП та ТЗСЛШ в обох групах змінювались статистично не вірогідно.

Важливими ЕхоКГ параметрами є величини КСО та КДО, від яких залежить найважливіший діагностичний критерій насосної функції серця - фракцію викиду. Відмічено суттєве зростання КДО у обстежених групах, в першій групі КДО зростав на 42% , а у другій групі, в комплексну терапію яким був включений антагоніст альдостерону еплеренон, – на 44% (з $85 \pm 7,58$ до $122,71 \pm 3,43$ мл; $p < 0,01$).

Величина КСО також зростала в обох досліджуваних групах, однак у І-й групі на 32% (з $62,67 \pm 6,26$ до $82,75 \pm 13,005$ мл; $p < 0,05$), а у ІІ-й – на 17% (з $44,33 \pm 14,90$ до $52,29 \pm 0,60$; $p < 0,05$).

Найважливішим діагностичним критерієм роботи серця є ФВ, яка характеризує скоротливу здатність міокарда. До лікування у обстежених хворих відмічалось значне зниження ФВ: в першій групі показник складав $43,93 \pm 2,99\%$ та в другій - $49,44 \pm 8,65\%$. Після проведеного лікування відмічалось значне збільшення (на 15%) показника ФВ в другій групі ($57,03 \pm 1,78\%$) порівняно з групою, що отримувала стандартну терапію, де ФВ складала лише $49,56 \pm 4,20\%$ ($p < 0,05$).

Ударний об'єм до лікування в обох групах був значно нижчим порівняно з нормальними показниками і склав в першій групі $48,41 \pm 5,14$ мл та в другій - $40,67 \pm 7,69$ мл. Після проведеного лікування відзначалось значне збільшення даного показника, що є доказом нормалізації скоротливої функції серця. Так у І-й групі показник збільшився на 61% (з $48,41 \pm 5,14$ до $78 \pm 11,067$ мл; $p < 0,01$), а в ІІ-й – на 73% (з $40,67 \pm 7,69$ до $70,43 \pm 4,04$ мл; $p < 0,01$). У групі хворих, що отримували антагоніст альдостерону еплеренон, показник ХОК був нижчим за контроль, однак після проведеного комплексного лікування показник зріс на 38,2% (з $3837,33 \pm 778,87$ до $5303 \pm 667,2$ л/хв; $p < 0,01$), а у І-й групі – тільки на 11,1% (з $4756,72 \pm 617,16$ до $5287 \pm 668,3$ л/хв; $p < 0,05$).

Важливим показником оцінки функціонального стану лівого шлуночка є ступінь вкорочення передньо-заднього розміру його порожнини - $\Delta S\%$. В обох групах порівняння до лікування відмічалось значне зниження показника $\Delta S\%$, і лише після використання антагоніста альдостерону еплеренону показник $\Delta S\%$ збільшився на 20% (з $25 \pm 0,05$ до $30,04 \pm 1,25$; $p < 0,01$), а у хворих I-ї групи цей показник змінився статистично не вірогідно.

В обох групах відмічалось зміни показника ΔTz_s , у першій групі він зріс на 63% (з $0,22 \pm 0,12$ до $0,36 \pm 0,15$; $p < 0,05$), а в другій наблизився до контролю на 64% (з $0,69 \pm 0,59$ до $0,42 \pm 0,75$; $p < 0,05$).

Показник ΔTmH в групах хворих теж зазнав змін, так у першій групі він зменшився з $0,23 \pm 0,04$ до $0,18 \pm 0,42$ ($p < 0,01$), а в другій збільшився з $0,17 \pm 0,13$ до $0,65 \pm 0,12$ ($p < 0,01$). У хворих обох груп показник Δp наближався до норми в I групі з $0,48 \pm 0,02$ до $0,40 \pm 0,029$; $p < 0,01$ і в II групі з $0,25 \pm 0,05$ до $0,30 \pm 0,012$ ($p < 0,01$).

Під впливом препарату більш суттєво, ніж при стандартній терапії, зростає КДР (на 17%), КДО (на 44%), КСО (на 17%), УО (на 73%) і, що особливо

важливо, ФВ (на 15%), яка сприяє зростанню ХОК (на 38,1%).

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що включення в комплексне лікування хворим на ІМ антагоністу альдостерону еплеренону призводить до суттєвого покращення функції міокарда, зменшення проявів його ремоделювання. Все це є доказом доцільності використання в комплексному лікуванні хворих на ІМ антагоніста альдостерону еплеренону. Відомо, що BNP і NT-proBNP надходить у кров безпосередньо з міокарда шлуночків у результаті діастолічної напруги стінок серця при перевантаженні його об'ємом або тиском [1]. Концентрація BNP та NT-proBNP у крові, як правило, відображає вираженість гемодинамічного стресу міокарда шлуночків та корелює з напругою міокарда лівого шлуночка в кінці діастолі.

Висновок. Проведені дослідження свідчать, що включення в комплексне лікування хворим на інфаркт міокарда антагоністу альдостерону еплеренону призводить до суттєвого покращення функції міокарда, зменшення проявів його ремоделювання.

Таблиця 1

Динаміка показників ЕхоКГ у хворих на ІМ у процесі лікування

№ п/п	Показник	Контроль	I група		II група	
		1	2	3	4	5
1	КДР (см)	$5 \pm 0,1$	$4,79 \pm 0,16$	$5,6 \pm 0,302$ 2-3-*	$4,3 \pm 0,38$ 1-4-*	$5,07 \pm 0,0644$ -5-**
2	КСР (см)	$3,3 \pm 0,04$	$3,7 \pm 0,2$	$4,21 \pm 0,28$ 2-3-*	$3,2 \pm 0,44$	$3,54 \pm 0,02$ 4-5-*
3	ТМШПс (см)	$1,4 \pm 0,04$	$1,0 \pm 0,02$	$1,1 \pm 0,11$	$0,9 \pm 0,12$	$1,58 \pm 0,063$ 4-5-*
4	ТМШПд (см)	$0,9 \pm 0,04$	$1,03 \pm 0,06$	$1,14 \pm 0,11$	$1,03 \pm 0,09$	$1,33 \pm 0,008$
5	ТЗСЛШс (см)	$1,3 \pm 0,1$	$1,19 \pm 0,09$	$1,21 \pm 0,11$	$1,25 \pm 0,35$	$1,5 \pm 0,04$ 4-5-*
6	ТЗСЛШд (см)	$0,9 \pm 0,04$	$1,1 \pm 0,1$	$1,07 \pm 0,089$	$0,87 \pm 0,88$	$0,63 \pm 0,05$ 4-5*
7	КДО (мл)	119 ± 7	$111,07 \pm 8,45$	$158,25 \pm 18,45$ 2-3-***	$85 \pm 17,58$ 1-4-*, 2-4-*	$122,71 \pm 3,43$ 4-5-***
8	КСО (мл)	45 ± 3	$62,67 \pm 6,26$ 1-2-*	$82,75 \pm 13,005$ 2-3-***	$44,33 \pm 14,90$	$52,29 \pm 0,60$ 4-5-*** 3-5-***
9	УО (мл)	74 ± 4	$48,41 \pm 5,14$	$78 \pm 11,067$ 2-3-***	$40,67 \pm 7,69$ 1-4-***	$70,43 \pm 4,04$ 4-5-***
10	ФВ (%)	62 ± 1	$43,93 \pm 2,99$ 1-2-*	$49,56 \pm 4,20$ 1-3-*	$49,44 \pm 8,65$ 1-4-*	$57,03 \pm 1,78$ 4-5-*
11	ХОК (л/хв)	$4500 \pm 5,67$	$4756,72 \pm 617,16$	$5287 \pm 668,3$ 1-3-*, 2-3-***	$3837,33 \pm 778,87$ 1-4-*	$5303 \pm 667,2$ 4-5-***
12	$\Delta S\%$	$34 \pm 0,03$	$23 \pm 0,02$ 1-2-*	$24,78 \pm 2,53$ 1-3-*	$25 \pm 0,0$ 1-4-*	$30,04 \pm 1,25$ 4-5-*
13	ΔTz_s	$0,45 \pm 0,03$	$0,22 \pm 0,12$ 1-2-*	$0,36 \pm 0,15$ 2-3-*	$0,69 \pm 0,59$ 1-4-*	$0,42 \pm 0,75$ 3-5-*, 4-5-*
14	ΔTmH	$0,55 \pm 0,03$	$0,23 \pm 0,04$ 1-2-***	$0,18 \pm 0,42$ 1-3-***, 2-3-*	$0,17 \pm 0,13$ 1-4-***	$0,65 \pm 0,12$ 4-5-***
16	Δp	$0,35 \pm 0,03$	$0,48 \pm 0,02$ 1-2-*	$0,40 \pm 0,029$ 2-3-*	$0,25 \pm 0,05$ 1-3-*	$0,30 \pm 0,012$ 4-5-*

Примітка: * - коефіцієнт вірогідності * - $p < 0,05$; ** - $< 0,01$; *** - $< 0,001$ (приведені тільки статистично вірогідні відмінності)

Список літератури:

1. Біловол О.М., Князькова І.І., В. О. Головачова В.О. та ін. 2022 Вплив еплеренону на сироватковий рівень стимулюючого чинника зростання, що експресується геном 2, у пацієнтів з артеріальною гіпертензією // Ліки України. 2022. № 7 (263). С.44-48.
2. Bozkurt B., Coats A., Tsutsui H. Universal definition and classification of heart failure: a report of the heart failure society of America, heart failure association of the European society of cardiology, Japanese heart failure society and writing committee of the universal definition of heart failure: endorsed by Canadian heart failure society, heart failure association of india, the cardiac society of Australia and New Zealand, and the Chinese heart failure association // Eur. J. Heart Fail. 2021. N. 23. pp. 352–380. DOI: 10.1002/ejhf.2115
3. Correlation of serum ST2 levels with severity of diastolic dysfunction on echocardiography and findings on cardiac MRI in patients with heart failure with preserved ejection fraction / V. Agrawal, S. Hardas, H. Gujar, D. Phalgune // Indian Heart J. – 2022. – N. 74 (3). – pp. 229–234. DOI: 10.1016/j.ihj.2022.03.001
4. Engstrom T. Postconditioning reduces infarct size and heart failure after percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation // J. Amer. Coll. Cardiology. 2009. Vol. 51 (Suppl. A). p. 2404.
5. Ezekowitz J., Kaul P., Bakal J. Declining in-hospital mortality and increasing heart failure incidence in elderly patients with first myocardial infarction // J. Amer. Coll. Cardiology. 2009. Vol. 53 (1). pp. 13-20.
6. Falik R. Heart failure: A practical approach to treatment // JAMA. 2008. V. 299. pp. 699-700.
7. Iraqi W, Rossignol P, Angioi M. et al .Extracellular cardiac matrix biomarkers in patients with acute myocardial infarction complicated by left ventricular dysfunction and heart failure: insights from the Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS // Circulation. 2009. N119(18). pp.2471-2479. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.809194.
8. Imaging, Biomarker and Clinical Predictors of Cardiac Remodeling in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction / A. Aimo, H. K. Gaggin, A. Barison [et al.] // JACC Heart Fail. 2019. N. 7 (9). pp. 782–794. DOI: 10.1016/j.jchf.2019.06.004
9. Karthigan N., Lockwood S., White A. Mineralocorticoid receptor antagonists, heart failure and predictive biomarkers // Journal of Endocrinology. 2022. N. 253. Pp.65–76.
10. Kubicius A., Balys M., Ciamp Q. Diastolic stress echocardiography and biomarkers in patients with preserved left ventricular ejection fraction and heart failure symptoms // Kardiologia // Polska (Polish heart journal). 2022. Vol. 80, No. 5. p. 89025
11. Pitt B. Aldosterone blockade in patients with heart failure and a reduced left ventricular ejection fraction // Europ. Heart J. 2009. Vol. 30, № 4. pp. 387-388.
12. Pitt B., Bakris G., Ruilope L. Serum potassium and clinical outcomes in the Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS) // Circulation 2008. Vol.118. pp. 1643–1650.
13. Stienen S., Ferreira J., Vincent J. Estimated long-term survival with eplerenone // J. Am. Coll. Cardiol. 2019. Vol.14. N.73(18). pp. 2357-2359. doi: 10.1016/j.jacc.2019.02.043.
14. ST2 in heart failure with preserved and reduced ejection fraction / E. Najjar, U. L. Faxén, C. Hage [et al.] // Scand. Cardiovasc. J. 2019. – N. 53. – pp. 21–27. DOI: 10.1080/14017431.2019.1583363
15. The role of mineralocorticoid receptor antagonists in patients with acute myocardial infarction: Is the evidence reflective of modern clinical practice? Hinton J, Mahmoudi M, Myat A, Curzen N. Cardiovasc Revasc Med. 2018. № 19(4). pp.452-456. doi: 10.1016/j.carrev.2018.04.012.
16. The TAIPAI Study Group; IL-6 trans-signaling contributes to aldosterone-induced cardiac fibrosis / C. Chou, C., Hung C. Liao [et al.] // Cardiovascular Research. 2018. No. 114 (5). P. 690–702. DOI: 10.1093/cvr/cvy013
17. Velagaleti R., Pencina M., Murabito J. Long-term trends in the incidence of heart failure after myocardial infarction // Circulation. 2008. Vol. 118 (20). – pp. 2057-2062.
18. Zannad F. Eplerenone in Patients with Systolic Heart Failure and Mild Symptoms // N. Engl. J. Med. 2011. Vol. 364. pp.11-21.